

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Отегенова Луиза Жолдасбаевна,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий
 кенгаши хузуридаги Судьялар олий
 мактаби мустақил изланувчиси
 E-mail: luiza_0077@mail.ru

ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА

For citation: Otegenova Luiza Joldasbaevna. PHYSICAL OR MENTAL COERCION OR INTIMIDATION AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING THE CRIMINALIZATION OF THE ACT. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp.84-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072035>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида эканлигига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада руҳий мажбурлаш шахсни ўлдириш ёки уни жисмоний зўрлаш, зўрлаш ёки унинг бирор-бир ҳаётий манфаатларини бузиш билан қўрқитиб, жиноят содир этишга мажбурлаш билан боғлиқ тушунчалар ҳам берилиб, бу борадаги олимларнинг фикрлари ўрганилган. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996-йил 20 декабрдаги 38-сонли “Республика судлари томонидан оммавий тартибсизликлар учун жавобгарлик тўғрисидаги қонунларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги Қарорида ҳам жисмоний ёки руҳий мажбурлашга ҳам ҳам таъриф бериш лозимлиги асослаб берилган. Мақолада, Ўзбекистон Республикасининг 2018-йил 9 январдаги ЎРҚ-459-сонли Қонунига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга ҳамда Жиноят кодексига 41²-модда таклиф қилиниши муносабати билан 2014-йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий Суду Пленуми қарорининг тўққизинчи бандида санаб ўтилган қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар сирасига жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш ва жиноятга ундаш(провокация) ҳолатлари киритилиши лозимлиги ҳам асосланган.

Калит сўзлари: Жисмоний, руҳий, мажбурлаш, қўрқитиш, қилмиш, жазо, жавобгарлик, жиноий, истисно қилувчи, ҳолат.

Отегенова Луиза Жолдасбаевна,
 Самостоятельный соискатель Высшей школы судей
 при Верховном Совете судей Республики Узбекистан
 E-mail: luiza_0077@mail.ru

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ ЛИБО ЗАПУГИВАНИЕ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЯНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы о том, является ли физическое или психическое принуждение или запугивание условием, исключающим преступность деяния. Также в статье приводятся понятия, связанные с психическим принуждением к убийству человека или принуждению его к совершению преступления путем угрозы ему физического насилия, изнасилования или нарушения каких-либо его жизненных интересов, а также мнения ученых по этому поводу. изучаются. Постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 38 «О некоторых вопросах, связанных с практикой применения судами Республики законов об ответственности за массовые беспорядки» обоснована необходимость определять как физическое, так и психическое принуждение. В статье на основании изменений и дополнений, внесенных в Закон Республики Узбекистан № ОРК-459 от 9 января 2018 года, и в связи с предложением статьи 412 УК РФ деяние, перечисленное в девятой абзац постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 23 мая 2014 года «О приговоре» также основан на том, что к обстоятельствам следует отнести физическое или психическое принуждение либо запугивание и подстрекательство к преступлению исключая уголовную ответственность.

Ключевые слова: Физическое, психическое, принуждение, устрашение, деяние, наказание, очная ставка, преступник, отстранение, статус.

Otegenova Luiza Joldasbaevna,

An independent researcher at the Higher School of Judges
under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan
E-mail: luiza_0077@mail.ru

PHYSICAL OR MENTAL COERCION OR INTIMIDATION AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING THE CRIMINALIZATION OF THE ACT

ANNOTATION

This article describes the issues of whether physical or mental coercion or intimidation is a condition that excludes the criminality of an act. Also, in the article, concepts related to the mental coercion of killing a person or forcing him to commit a crime by threatening him with physical violence, raping, or violating any of his vital interests are given, and the opinions of scientists on this matter are studied. The decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 38 of December 20, 1996 "On some issues related to the practice of applying the laws of responsibility for public riots by the courts of the Republic" justified the need to define both physical and mental coercion. In the article, based on the amendments and additions made to the Law of the Republic of Uzbekistan No. ORQ-459 dated January 9, 2018, and in connection with the proposal of Article 412 of the Criminal Code, the act listed in the ninth paragraph of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated May 23, 2014 "On the verdict" It is also based on the fact that physical or mental coercion or intimidation and incitement to crime should be included among the circumstances excluding criminality.

Keywords: Physical, mental, coercion, intimidation, act, punishment, confrontation, criminal, exclusionary, status.

Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларни аниқ ажратиш, уларнинг ҳуқуқий аҳамиятини, қўллаш чегарасини аниқлаш ва жиноят ҳамда жазо институтида қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларнинг ҳуқуқий аҳамиятини ўрганиш ва ушбу ҳолатларнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишда тутган ўрнини аниқлаш қонунчиликдаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади ва унинг бир тури жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд кўрқитишдир.

Жисмоний ёки руҳий мажбурлаш натижасида ҳуқулай ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларга зарар етказганлик учун жавобгарлик масаласи дастлаб Жиноят кодекси 38-моддаси бешинчи қисми билан тартибга солиб келинган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 9-январдаги ЎРҚ-459-сонли “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни [1]га биноан ушбу ҳолат алоҳида модда сифатида ишлаб чиқилиб, Жиноят кодексига 41¹-модда билан қилмишнинг жиноийлигини истисино қилувчи ҳолатларнинг алоҳида бир тури сифатида киритилди. Жиноят кодекси 41¹-моддасига биноан Жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан кўрқитиш натижасида ушбу Кодекс билан кўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга зарар етказилиши оқибатида шахс ўз ҳаракатларини бошқара олмаган бўлса, жиноят ҳисобланмайди. Яъни ушбу ҳолатда мунтазам равишда жисмоний, руҳий тазйиқ ва мажбурлаш ёки жисмоний ёки руҳий мажбурлаш билан кўрқитиш натижасида ўзини ҳимоя қилиш мақсадида тажовузчига қарши қаратилган ҳаракатларни содир қилган шахс айни вақтда ўз ҳаракатларини бошқара олмайдиган даражада бўлса, унинг бу ҳаракатлари жиноийликни истисно қилиши мумкин.

Ушбу кодекс билан кўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан кўрқитиш натижасида зарар етказганлик учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги масала, агар бундай мажбурлаш ёки кўрқитиш оқибатида шахс ўз ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) бошқариш имкониятини сақлаб қолган бўлса, Ушбу кодекс 38-моддаси қоидалари инobatга олинган ҳолда ҳал этилади. Яъни бунда қонун чиқарувчи шуни назарда тутганки, шахс бундай сабаб орқали ижтимоий хавфли қилмиш содир қилганда унинг ўз ҳаракатларини англаб етиши ва бошқара олиш ёки бошқара олмаслиги ушбу турдаги ижтимоий хавфли қилмиш Кодекснинг 38-моддасига биноан охири зарурат деб малакаланади. Аксинча шахс ўзи содир қилаётган ҳаракатларини бошқара олмаган ҳолларда эса жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан кўрқитиш натижасида зара етказганлик ҳолати Жиноят кодекси 41¹-моддаси билан малакаланиши лозим.

Шунингдек, ушбу ҳолат Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 9 январдаги ЎРҚ-459-сонли “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ҳам ўз аксини топган бўлиб, мазкур Кодексга 21¹-модда сифатида Жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш номи билан алоҳида норма сифатида киритилди. Ваҳоланки, Қонунга ўзгартириш киритулгунга қадар бундай турдаги ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарлик масаласи Кодекснинг 19-моддаси (Охири зарурат) билан тартибга солиб келинган.

Бу хусусда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми ҳам қонуний тушунтириш берган бўлиб, Пленумнинг 2014-йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги Қарорига биноан (ушбу қарорни бу ҳолатга татбиқ қилса бўлади, бизнингча), тажовуз туфайли вужудга келган кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида ҳимояланувчи ҳамма вақт ҳам юз берган хавфнинг характерини аниқ англай олмаслиги ва ҳимоянинг тажовузга нисбатан мувофиқ усулини танлай олмаслигини судлар эътиборда тутишлари керак»[2]. Яъни бундан тушунишимиз лозимки, жисмоний ёки руҳий мажбурлаш натижасида ҳуқуқлар ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларга зарар етказганлик учун жавобгарлик масаласи ушбу модда қоидаларини ҳисобга олган ҳолда ҳал қилинади.

Бу борада жисмоний ёки руҳий мажбурлаш тушунчасига тўхталиб ўтарканмиз, масалан, Р.Д.Шараповнинг фикрича, “зўрлик сифатида бир шахснинг бошқа бир шахс хоҳиш-иродасига қарши ҳолда содир этилган ҳаракатлари тушунилан”[3]. Фикримизча, у зўрлик тушунчасига тўлиқ таъриф бера олмаган. Муаллиф зўрликка таъриф берганида, унинг икки асосий белгиси: “хоҳиш-иродага қарши” ва “мажбурлаш” белгиларидан келиб чиққан. У зўрлик белгиси сифатида “ғайриқонунийлик”ни рад этар экан, бунда зўрлик тушунчасини жуда кенг талқин қилади ва ҳатто бу тушунчани тарбиявий аҳамиятга эга деб билади. Бунга болани стулга ўтириш ёки ухлашга мажбур қилишни мисол қилиб келтиради. Унинг фикрича,

“руҳий зўрликнинг таъсир этиш воситалари ёрдамида ҳам амалга оширилиши мумкин. Таҳдид белгиси бўйича бундай ҳолатлар даражасини ҳар доим ҳам белгилаб бўлмайди, уларни жисмоний зўрликка ҳам кирита олмаймиз, шунинг учун зўрликнинг кенг тушунчаси бу ерда зарур”[3], деб ҳисоблайди.

Ф.Тахиров “зўрлик жинсий зўрликнинг зарурий белгиларидан бири эканлигини таъкидлаб, ўлдириш билан қўрқитиш ёки баданга енгил, ўртача оғир ва оғир шикаст етказиш, жисмоний азоб бериш кабиларда ифодаланиши, жинсий зўрлик жисмоний ҳамда руҳий зўрликни қўллаш билан содир этилиши мумкин”[5], деган фикрни илгари суради. Бизнингча, зўрликка берилган ушбу таъриф фақат жинсий жиноятларнинг таркиби ва чегараларини аниқлаб берган ҳолос.

Л.В.Сердюкнинг фикрига кўра, “зўрлик – шахс томонидан бошқа инсон (бир гуруҳ шахслар) хоҳиш-иродасига қарши ҳолда, органик, жисмоний ёки руҳий жароҳат етказиши мумкин бўлган ҳамда унинг эрки ёки ҳаракатларини ёхуд унинг хоҳиш-иродасини чеклайдиган ғайриқонуний таъсир кўрсатишдир”[6]. М.Мусаев[7] эса зўрликнинг ҳуқуққа ҳилоф, ғайриқонуний эканлигини алоҳида қайд этади.

Шуни таъкидлаш лозимки, адабиётларда таҳлил қилинаётган тушунча айрим адабиётларда “зўрлик”, аксарият адабиётларда “мажбурлаш” шаклида баён этилиб келинмоқда. Мажбурлаш – муайян фаолият ёки ҳатти-ҳаракатни мажбурий тарзда, зўрлаб амалга оширишни ифодаловчи тушунча[8].

Айрим олимларнинг фикрича, мажбурлаш жабрланувчининг яқинларига нисбатан зўрлик ишлатиш билан, мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиш билан, сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиш ва бошқа шу кабиларда ифодаланиши мумкин[9]. Бошқа адабиётларда ушбу тушунчага мажбурлаш инсон учун исталмаган вазифаларни бажаришга ундаш, уни бирон-бир тарзда ўз эркидан маҳрум қилишни англатади[10] деб таъриф берилади.

Зўрликка В.М. Артёмов асарларида ҳам шундай таъриф берилган, яъни “зўрлик доимо танлаш ҳуқуқини у ёки бу усулда чеклаш йўли билан содир этилади”[11].

С.Н.Абельцев зўрликка таъриф беришда “индивидуал, оилавий ва жамият миқёсида бўлиши мумкинлигини таъкидлайди ва бундай жинсий зўрлик каби мураккаб, кўп қиррали тушунчага таъриф бериш қийин ва ҳаттоки, мумкин эмас”, деб қайд этади. Шу сабабли муаллиф жисмоний ва руҳий зўрликни уларни содир этиш усулларини санаш билан фарқлашга ҳаракат қилади. “Индивидуал даражадаги жисмоний зўрлик, одатда, дўппослаш, калтаклаш ва алоҳида зарбалар бериш, қийнаш, азоб бериш натижасида айбдорнинг қон йўқотиши, баданининг кўкариши, қўлни қайириши, самбо, қаратэ ва бошқа кураш усулларини қўллаши, шахсни арқон, сим, чилвир кабилар билан боғлашда намоён бўлади. Жисмоний зўрлик – бу шахсга ҳар қандай жисмоний таъсир кўрсатиш бўлиб, бирор-бир органик оғритиш билан амалга оширилади ҳамда тегишли оқибатларни келтириб чиқаради”. Индивидуал даражадаги руҳий зўрлик эса, унинг фикрича, “зўрлик ишлатиш, қуролдан фойдаланиш билан таҳдид қилиш, қўрқитишдир. Бундай зўрликнинг усуллари кўп бўлиб, уларнинг бари инсонга руҳий тазйик ўтказиши”[12].

Бундан ташқари, зўрлик тушунчасига таъриф беришда унинг “хоҳиш-иродасига қарши” содир этилиши каби зарурий белгисига эътиборни қаратиш лозим. Бу белгининг зўрликка нисбатан ишлатилиши муҳим аҳамиятга эга. “Хоҳиш-иродага қарши” тушунчаси жабрланувчига руҳий ёки жисмоний зарар етказилаётгани, унинг хоҳиш-иродасига қарши очикдан-очик ҳаракат қилинаётганини англатади, бироқ мазкур таъриф шахс озодлигини унга зўрлик ишлатмасдан чеклаш (алдаш) ёки ожиз аҳволдаги аёлнинг номусига тегиш каби тушунчаларни қамраб олмайди[13].

Шунингдек, жабрланувчига ишлатилган зўрликка таъриф берилганда зўрликнинг жисмоний ва руҳий шакллари ҳам эътибор қаратиш лозим. М.Мусаев қайд этганидек, жиноят ҳуқуқида ҳуқуққа ҳилоф зўрлик жисмоний ёки руҳий бўлиши мумкин. Бу зўрлик бевосита айбдорга ёки унинг қариндошларига, яқин кишилари ёхуд бегоналарга нисбатан қўлланилган бўлиши мумкин[7].

М.Рустамбоевнинг қайд этишича, руҳий зўрлик – жабрланувчига нисбатан жисмоний зўрлик ишлатиш, мол-мулкни нобуд қилиш ёки зарар етказиш ва жабрланувчи сир сақланишини истаган маълумотларни ошкор этиш ва ҳоказо билан қўрқитишдир[15].

Рухий тазйикнинг бир тури сифатида шахснинг яқинларига нисбатан зўравонлик қўлланилиши мумкин. Улар ўғирланиши, жинсий зўрланиши, жисмоний тазйикка учраши ҳам мумкин[16].

Жисмоний ва руҳий зўрлик бир-биридан содир этиш усул ва воситаларига кўра фарқ қилади. Хусусан, жисмоний зўрликда тан жароҳати етказди ёки инсоннинг хулқи, ҳаракат эркинлигини чеклайди, унинг организмида органик ёки функционал ўзгаришларга сабаб бўлиши ҳам мумкин. Рухий зўрлик эса бевосита инсон руҳиятига таъсир этади ва руҳий жароҳат етказди ёки унинг хоҳиш-иродаси эркинлигини енгади[17].

Демак, жисмоний зўрлик деганда, инсоннинг бошқа шахс томонидан муайян ҳаракат қилиш ёки уни қилмасликка доир ихтиёридан, яъни ўзининг хулқ-атвори, хатти-ҳаракатини бошқаришдан маҳрум этишга қаратилган жисмоний таъсир (зўрлик билан ёпиқ хонага киритиш, уриш ва зарбалар бериш билан боғлиқ) ўтказиши тушунилади. Бундай вазиятда мажбурланувчи бошқа шахснинг қўлидаги қуролга айланади ва шунинг учун жиноий жавобгарликка тортилмайди. Агар жисмоний мажбурланган шахс бир қадар ўзининг ҳаракатини бошқара олиш имкониятини сақлаб қолган бўлса, у ҳолда етказилган зарар учун жиноий жавобгарлик Жиноят кодексининг 38-моддасидаги ҳолатларни ҳисобга олиб ҳал этилади[18]. Агар жисмоний мажбурлашнинг жадаллиги (масалан, юзга кучсиз зарб билан бир шاپалоқ уриш) кам ва енгил осон бўлса ва шу тўғрисида мажбурлашга дучор бўлган шахс уни зарарсизлантириш ёки енгилга қодир бўлса, бундай вазиятда у онгли равишда танлаб ҳаракат қилиш имкониятига эга бўлади[19]. Субъектнинг танлаб содир этган қилмиши уни жиноят-ҳуқуқий жавобгарликдан озод этмайди ҳамда бу учун у жавобгарликка тортилиши мумкин[20]. Бизнингча, жисмоний зўрликнинг моҳияти барча адабиётларда деярли ўхшаш талқин қилинган.

Демак, жисмоний зўрлик деганда, инсоннинг бошқа шахс томонидан муайян ҳаракат қилиш ёки уни қилмасликка доир ихтиёридан, яъни ўзининг хулқ-атвори, хатти-ҳаракатини бошқаришдан маҳрум этишга қаратилган жисмоний таъсир (зўрлик билан ёпиқ хонага киритиш, уриш ва зарбалар бериш билан боғлиқ) ўтказиши тушунилади.

Рухий мажбурлаш деганда, шахсни ўлдириш ёки уни жисмоний зўрлаш, зўрлаш ёки унинг бирор-бир ҳаётий манфаатларини бузиш билан кўрқитиб, жиноят содир этишга мажбурлаш тушунилади[4].

Рухий мажбурлаш деганда, шахсни ўлдириш ёки уни жисмоний зўрлаш, зўрлаш ёки унинг бирор-бир ҳаётий манфаатларини бузиш билан кўрқитиб, жиноят содир этишга мажбурлаш тушунилади. Шахсга нисбатан етказилган жисмоний ва руҳий зўрликка илмий докторинал ва легаланиқ таъриф берилиши лозим. Уни фақат жисмоний зарар етказиш билан кўрқитиш белгиси билан чегаралаб қўйиш мақсадга мувофиқ эмас. Рухий зўрлик ва жисмоний зўрлик бир-бирини тақозо этади ва бири иккинчисини тўлдиргандагина оқибат келиб чиқиши мумкин.

Рухий зўравонлик асабийлашишнинг маҳсули бўлиб, бир шахсни кўрқитиб ўзига бўйсундириш, унинг “ихтиёрига зид” ёки “тарбиялаш” мақсадларида қўлланилиши ҳам мумкин. У айбдорга унинг қариндошлари ёки яқин кишиларига нисбатан бевосита қўлланилишида намоён бўлади. Жиноят ҳуқуқи нуқтаи назаридан ҳар хил оғирлик даражасида баданга шикаст етказиш, калтаклаш ва бошқа жисмоний куч ишлатишни жисмоний зўравонлик деб баҳолаш лозим.

Рухий зўрлик – жабрланувчига нисбатан жисмоний зўрлик ишлатиш, мол-мулкни нобуд қилиш ёки зарар етказиш ва жабрланувчи сир сақланишини истаган маълумотларни ошкор этиш ва ҳоказолар билан кўрқитиш.

Шулардан келиб чиқиб, руҳий зўрликка қуйидагича таъриф ишлаб чиқилади: *Рухий зўрлик – бу соғлигига шикаст етказиш билан мулкни нобуд қилиш ёки жиноий ҳаракатларни содир этишга мажбурлаш ва жабрланувчи сир сақланишини истаган маълумотларни ошкор этиш мақсадида жабрланувчига зўрлик ишлатиш билан уни кўрқитишидир».*

Рухий зўрлик ва жисмоний зўрлик бир-бирини тақозо этувчи ва бири иккинчисини тўлдиргандагина оқибат келиб чиқиши мумкин. Бунда қасддан оиланинг бир аъзоси томонидан бошқа аъзосининг шаъни ва кадр-қимматини камситиш орқали унинг руҳиятига таъсир кўрсатиш, ҳис туйғуларини сўндирувчи ҳаракатлар қилиш, кўрқитиш ва ҳақоратлаш билан унинг руҳиятига шикаст етказувчи сўзлар ва ҳаракатларни содир этишда намоён бўлади: ҳиссиёт ва ҳис-туйғуларни тан олмаслик; устидан кулаиш; жазо чораси сифатида

унинг ҳиссиётларига эътибор бермаслик; ёлгон сўзлар айтиб, ундан ўзининг манфаати йўлида фойдаланиш; дўстлари ва қариндошларига хавф етказиш билан кўрқиқиш ва улар билан алоқа қилишга йўл қўймаслик; у билан оммавий жойларга чиқишдан бош тортиш; оила бюджетини ўзи назорат остига олиш; қариндош уруғлар орасида шарманда қилиш; уйдан кетишини айтиб кўрқитиш; касал ёки ҳомиладор бўлганида унга ёрдам беришдан бош тортиш, тиббий ёрдам олишига қаршилиқ кўрсатиш.

Бизнингча, зўравонлик жисмоний куч ёки кўрқитиш билан амалга ошириладиган жиноий фаолиятдир. Бунда шахснинг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид қилиш орқали ҳуқуқ ва эркинлиги поймол этилади. Мазкур ҳолатда таъсир этиш деганда, жабрланувчига унинг хоҳишига қарши амалга ошириладиган ва унга аниқ жисмоний ёхуд руҳий азоб берадиган, яъни зўравонлик ҳисобланадиган таъсир этишни тушуниш керак.

Зўравонлик оқибатида шахснинг баданига салгина оғриқ етказадиган ва ҳатто ёқимсиз ҳис уйғотадиган ўзгаришни ҳам зўравонлик деб аташ мумкин. Зўравонликка фақат тананинг дахлсизлиги бузилишини эмас, балки шахсга тааллуқли ҳар қандай салбий хатти-ҳаракатни киритиш керак. Масалан, шахс устидан кулиш, тухмат, ҳақорат қилиш қабилар шахснинг конституциявий ҳуқуқини поймол қилиши билан бирга, унга кўрсатилган руҳий зўравонлик ҳисобланади.

Жисмоний таъсир кўрсатувчи зўравонлик ҳаракатлари қаторига, бизнинг фикримизча, инсон баданига куч билан таъсир қилишнинг ҳар қандай усули, яъни зарба беришда ифодаланмайдиган хатти-ҳаракатларни ҳам киритиш лозим. Масалан, сочдан тортиш, қўлни оғриб ушлаш, тананинг бирор қисмини қисиш, оғриқ бериш, итариб юбориш ва ҳ.к.

Зўравонликлар жумласига қийноққа солиш, яккалаб қўйиш, иродага қарши ҳаракат қилишга мажбурлаш ёки ундаш, ушлаб туриш, зўрлаш, тегажоглик қилиш, таҳқирлаш ва хўрлаш қабиларни киритиш мумкин.

Бундан ташқари, руҳий ва жисмоний зўрлик билан бирга, зўрликнинг учинчи турининг кашф этилиши янада мунозаралидир. Унинг фикрича, бу гуруҳни биринчи ва иккинчи гуруҳларга киритиб бўлмайди. Бу гуруҳ мутлақо мустақил саналиб, бунга “интеллектуал” зўрлик киради. Унинг бошқа гуруҳлардан фарқли белгиси шундаки, у мансабдор шахслар томонидан муайян ҳужжатни расмийлаштириш, яъни зўрликнинг ноанъанавий усуллари билан содир этилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996-йил 20-декабрдаги 38-сонли “Республика судлари томонидан оммавий тартибсизликлар учун жавобгарлик тўғрисидаги қонунларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорида ҳам, назаримизда зўрликка жуда кенг таъриф берилган. Унга кўра, “шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш дейилганда, жабрланувчининг баданига шикаст етказиш ва шу каби унинг эркинлигини чекловчи ва қонуний ҳуқуқларини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи ҳар қандай бошқа хатти-ҳаракатлар тушунилмоғи керак”[14], дейилган.

Хулоса қиладиган бўлсак, ушбу Пленум қарорида зўрликка берилган таъриф билан бирга жисмоний ёки руҳий мажбурлашга ҳам ҳам таъриф бериш лозимдир. Бу эса амалиётда руҳий ва жисмоний мажбурлашни бир-биридан фарқлаш имконни беради.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 2018-йил 9-январдаги ЎРҚ-459-сонли Қонунига асосан киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга ҳамда Жиноят кодексига 41²-модда таклиф қилиниши муносабати билан 2014-йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий Суду Пленуми қарорининг тўққизинчи бандида санаб ўтилган қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар сирасига жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд кўрқитиш ва жиноятга ундаш(провокация) ҳолатлари киритилиши лозим.

Юқоридаги каби ўзгартиришлар инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қиладди. Бироқ бунда қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатларнинг меъёрий чегараси, уларга хос бўлган белгилар, хусусиятлар ижтимоий ҳаётда фуқаролар, жамият аъзолари томонидан тўлиқ англаб етилиши муҳим аҳамият касб этиб, бу жамият ўртасида қонуннинг нотўғри талқин қилинишининг, бундай ҳолатда жиноят содир қилиш ўзини ҳимоя қилишда суистеъмомликларнинг келиб

чикишининг олдини олишга ёрдам беради. Бу борада эса давлат томонидан, хусусан ҲМҚО органлари томонидан аҳолининг ҳуқуқий онгини оширишга қаратилган чора тадбирларни янада самарали олиб бориш ижобий аҳамиятга эгадир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2018-йил 9 январдаги ЎРҚ-459-сонли Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баъзаси, 10.01.2018., 03/18/459/0536-сон. 2-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan No. ORQ-459 dated January 9, 2018 // National Database of Legal Documents, 01.10.2018, No. 03/18/459/0536. Article 2)
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Суд хукми тўғрисида”ги қарори. 2014.23.05 // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баъзаси. 03/18/459/0536-сон. (Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On the verdict of the court." 05/23/2014 // National database of legal documents. No. 18.03.459/0536) <http://lex.uz/docs/-2413562>.
3. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб.: Юридический пресс-центр, 2001. – С.20. (Sharapov R.D. Physical violence in the corner law. - St. Petersburg: Legal Press Center, 2001. - P.20)
4. Отажонов А., Кушбаков д. мастлик ҳолатида жиноят содир этган шахсларнинг жиноий жавобгарлиги ва унга қарши курашининг жиноят-ҳуқуқий чораларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 151-165. (Otazhonov A., Kushbakov D. Criminal liability of persons who committed a crime while intoxicated, and improvement of criminal law measures to combat it // Lawyer Bulletin. - 2021. - V. 2. - no. 1. - S. 151-165)
5. Тахиров Ф. Жинсий жиноятлар ва уларни квалификация қилиш асослари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2006. – Б.42 (Takhirov F. Sexual crimes and grounds for their qualification. Monograph. - T. : TDYUI, 2006. - P. 42).
6. Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С.22 (Serdyuk L.V. Violence: a criminological and criminal law investigation. - М.: Yurlitinform, 2002. - P.22).
7. Мусаев М.А. Ҳаётга қарши жиноятлар: назария ва амалиёт муаммолари. Монография. – Т.: Шарқ, 2011. – Б.167 (Musaev M.A. Crimes against life: problems of theory and practice. Monograph. - Т. : Shark, 2011. - P.167).
8. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. / Масъул муҳаррир: Қ.Назаров. – Тошкент: Ғофур Ғулом, 2010. – Б. 276. (Spirituality: an explanatory dictionary of basic concepts. / Managing editor: K. Nazarov. - Tashkent: Gafur Ghulam, 2010. - P. 276)
9. Рустамбаев М.Х. Одам савдоси.. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б.19 (Rustambaev M.Kh. Human trafficking.. - Tashkent: TDUY, 2009. - P.19).
10. Одам савдосига қарши курашиш муаммолари (Монография). / М.Рустамбаев, Қ.Абдурасулова, С.Ниёзова, Н.Қурбанов. / Масъул муҳаррир: О.Зокирова. – Тошкент: ТДЮИ, 2011. – Б. 63 (Problems of combating human trafficking (Monograph). / M. Rustambaev, G. Abdurasulova, S. Niyazova, N. Gurbanov. / Managing editor: Zokirova O.A. - Tashkent: TDUI, 2011. - P. 63).
11. Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе: концептуальные обоснования и миновации. – М., 1998. – С.109 (Artemov V.M. Law and Order in Modern Russian Society: Conceptual Justifications and Minovations. - М., 1998. - P.109).
12. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. – М., 2000. – С.66. (Abeltsev S.N. The identity of the offender and the problems of criminal violence. - М., 2000. - P.66)
13. С.С.Ниёзова. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. Монография. // Масъул муҳаррир: юридик фанлари доктори, профессор Ф.Тахиров. - 19 б. (Niyozova S.S. Victimological prevention of violent

- crimes against a person. Monograph. // Managing editor: Doctor of Law, Professor F. Takhirov. - 19 b)
14. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Республика судлари томонидан оммавий тартибсизликлар учун жавобгарлик тўғрисидаги қонунларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида»ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991-2006. 1-жилд.–Т.: Адолат, 2007.– Б.74 (Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan “On some issues related to the practice of application by the courts of the republic of laws on liability for public disorder” // Collection of resolutions of the Plenum of the Supreme Court. Republic of Uzbekistan. 1991-2006 Volume 1.-Т.: Adolat, 2007.- P.74).
 15. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг жиноят ҳуқуқи курси. Т.3. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятлар: Дарслик. – Т.: ИLM ZIYO, 2011. – Б. 62 (Rustamboev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Т.3. Crimes against the person. Crimes against peace and security: A textbook. - Т.: ИLM ZIA, 2011. - P. 62).
 16. Юлчиев А., Асланов М. Одамлар савдоси (траффики)га қарши курашнинг ҳуқуқий жиҳатлари. – Т.: ТДЮИ, 2006. – Б.84 (Yulchiev A., Aslanov M. Legal aspects of the fight against human trafficking. - Т.: TDUI, 2006. - P.84).
 17. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 3962.
 18. С.С.Ниезова. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. Монография. // Масъул муҳаррир: юридик фанлари доктори, профессор Ф.Тахиров. - 21 б. (Niyozova S.S. Victimological prevention of violent crimes against a person. Monograph. // Managing editor: Doctor of Law, Professor F. Takhirov. – P. 21)
 19. Отажонов А.А. Совершенствование законодательства республики узбекистан о судебно-экспертной деятельности //Вопросы экспертной практики. – 2019. – №. S1. – С. 505-510 (Atazhonov A.A. Improving the legislation of the Republic of Uzbekistan on forensic activities // Issues of expert practice. - 2019. - No. C1. - P. 505-510).
 20. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. / А. С. Якубов, Р. Кабулов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – Б. 134 (Criminal law. General part: Textbook. / A. S. Yakubov, R. Kabulov and others - Т.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2009. -P. 134).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000